

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE OIL AND GAS INDUSTRY

ЖИВОДЕРОВ КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ,

магистрант,

Нижневартровский государственный университет.

ZHIVODEROV KONSTANTIN YURIEVICH,

Master's student,

Nizhnevartovsk State University.

В статье рассматривается текущее состояние и перспективы развития российской нефтегазовой отрасли. Проанализировано её влияние на ВВП страны, обозначены ключевые показатели деятельности за первое полугодие 2023 года. Выявлены сложности, стоящие перед отраслью, особенно в свете внешних санкций, и рассмотрены проблемы, такие как снижение спроса на российскую нефть, увеличение логистических расходов и уход иностранных инвесторов. В результате определены стратегии адаптации отрасли к новым рыночным условиям, включая переход к низкоуглеродной экономике, как одну из ключевых перспектив развития отрасли.

The article examines the current state and prospects of development of the Russian oil and gas industry. Its impact on the country's GDP is analyzed, and key performance indicators for the first half of 2023 are outlined. The difficulties facing the industry are identified, especially in the light of external sanctions, and problems such as a decrease in demand for Russian oil, an increase in logistics costs and the departure of foreign investors are considered. As a result, strategies for adapting the industry to new market conditions, including the transition to a low-carbon economy, have been identified as one of the key prospects for the development of the industry.

Ключевые слова: *нефтегазовый сектор, нефтегазовая отрасль, ценовой потолок на нефть, нефтегазовые компании, санкционное давление.*

Key words: *oil and gas sector, oil and gas industry, oil price ceiling, oil and gas companies, sanctions pressure.*

Нефтегазовая отрасль в Российской Федерации традиционно занимает центральное место в экономике страны, играя решающую роль в её экономическом прогрессе и развитии. В 2022 и 2023 годах этот тренд подтвердился, что подчеркнуло стойкость и значимость этого сектора для российской экономики. Нефтегазовый сектор продолжает демонстрировать впечатляющие результаты, при этом доля этой отрасли в общем ВВП страны превысила 20% [2-4]. Это подтверждает, что нефтегазовый сектор остается одним из основных источников дохода и двигателем экономического развития России, даже несмотря на различные экономические вызовы и изменения в глобальной конъюнктуре.

Целью исследования является оценка текущего состояния и перспектив российской нефтегазовой отрасли в условиях изменяющейся мировой экономики и политической конъюнктуры.

юнктуры, а также разработка стратегических рекомендаций для поддержания и улучшения её позиций на мировом рынке.

Задачи исследования:

1. Оценить экономическую устойчивость нефтегазовой отрасли России перед лицом геополитических изменений и колебаний мирового рынка энергоресурсов в 2022 году, а также определить степень выполнения плановых показателей деятельности отрасли за первое полугодие 2023 года.

2. Исследовать воздействие мировых экономических событий на структуру и результаты деятельности нефтегазовых компаний в России, включая влияние санкционной политики и изменения в логистике экспорта.

3. Разработать стратегии адаптации и замещения импортных технологий в условиях санкций для обеспечения долгосрочного развития нефтегазовой отрасли, учитывая текущую конъюнктуру и потенциальные риски глобального энергетического перехода.

Состояние экономики Российской Федерации тесно связано с благополучием и эффективностью ключевых отраслей, которые формируют основу ВВП страны. Эти отрасли, в частности нефтегазовый сектор, являются основными драйверами экономического роста и стабильности. Согласно последним статистическим данным, доля нефтегазового сектора в ВВП в первом полугодии 2022 года составила 21,7%, что на 3,4% больше по сравнению с тем же периодом 2021 года. Это свидетельствует о его растущей роли и значимости в экономической структуре России [3; 4].

Эти цифры не только подчеркивают важность нефтегазовой отрасли, но и демонстрируют ее растущий вклад в экономическое развитие страны. Динамика с 2017 года, представленная на рис. 1, отражает стабильное развитие и увеличение доли этого сектора в общем объеме ВВП страны. Эти данные позволяют увидеть общий тренд усиления роли нефтегазового сектора в экономической жизни страны, его способность адаптироваться и оставаться жизнеспособным даже в меняющихся экономических условиях. Таким образом, анализ динамики развития нефтегазовой отрасли представляет важный интерес для понимания общих тенденций и перспектив экономического развития Российской Федерации [4]:

Рис. 1. Доля нефтегазового сектора в структуре ВВП России [4].

Вместе с тем, уровень доходов, фиксируемых бюджетом Российской Федерации от реализации продукции нефтегазовой отрасли, достигает планируемых показателей величиной в

38% (9,5 трлн. руб. от общей суммы планируемых доходов бюджета – 25 трлн. руб.). Министерство финансов России подчеркивает, что по итогам первого полугодия в бюджет поступило свыше 66% нефтегазовых доходов на сумму 6,4 трлн. руб. [3; 4].

Рост доходов бюджета от деятельности нефтегазового сектора во многом строится на повышении стоимости нефти и газа на мировой арене. Так, динамика стоимости нефти марки Urals за последние 7 лет представлена на рис.2.

Рис. 2. Динамика стоимости нефти марки Urals [9].

Однако в эти два года нефтегазовая отрасль сталкивается с большими проблемами, такими как: внешнее санкционное давление, которое нарушило логистику в транспортировке энергоносителей, а также введение потолка на энергоносители, которые повлияли снижению цены на нефть отечественного производства под маркой «Urals». Все это оказывает давление на компании в данной отрасли, вынуждая их сокращать добычу, снижать цену на продукты, а что сложнее всего – это находить новых покупателей на свои энергоресурсы.

Все эти проблемы не смогли подорвать баланс экономической системы Российской Федерации, и сейчас разберемся почему. Когда западные страны начали активизировать направление в «Зеленой энергетике», тем самым заменяя нефтяные и газовые продукты на солнечную энергию. Ситуация в первое время складывалась очень перспективно, многие компании в этой отрасли начали развивать новые технологии, власти государств активно финансировали данный сектор. Однако проблемы начались уже к концу 2021 года, когда произошла ситуация с перекрытием Суэцкого канала, которое случилось 24 марта 2021 года, в результате чего самый крупный канал, по которому транспортировались нефть и газ был перекрыт, и поставки энергоносителей были нарушены, а помимо этого в декабре 2021 году случилась аномальная зима в западных странах, а запасы энергоносителей были на рекордно низких уровнях, солнечная энергия не способна была обеспечить потребность и вот тогда и взлетела цена на нефть и газ, цены на нефть уже к концу 2021 году достигли отметки 70 долларов США за баррель, а цены на газ вовсе поднялись с 250 долларов США до 1500 долларов США за 1000 куб.м. газа [7]. Это оказало влияние на глобальные рынки, превращая 2021 год в период рекордных достижений для нефтегазовой отрасли. Отчетливым примером роста прибыли является ПАО «Газпром», чьи доходы достигли 2,2 трлн рублей в течение 2021 года, при этом чистая прибыль компании увеличилась в 13,3 раза. Дальнейшие события 2022 года, включая Специальную военную операцию на территории Украины и введение санкций против Российской Федерации, неожиданно способствовали дополнительному укреплению финансового положения ПАО «Газпром», поскольку цены на газ в 2022 году поднялась и достигала в моменте 4000 долларов США, тогда компания ПАО «Газпром» заплатила своим

инвесторам за 6 месяцев работы дивиденды в размере 52 рублей, которые на новости об объявлении дивидендов стоили 170 рублей, потенциальная доходность акций составлялась 30% за 6 месяцев, или 60% годовых. Это была рекордная дивидендная доходность компании за всю историю. Однако ситуация в дальнейшем не была такой позитивной, со стороны государства в отношении компаний газового сектора были введены налоги на добычу полезных ископаемых, которые вынудили компании снизить добычу. Помимо налогов, компания столкнулась с дополнительным непредвиденным обстоятельством – 26 сентября 2022 года была совершена диверсия на «Северный поток» и «Северный поток – 2», в результате которых нарушилась целостность труб и транспортировка газа по данным трубам была невозможна. Данный инцидент очень сильно ударил по компании, в результате чего ей пришлось искать всевозможные пути транспортировки газа в Азиатские страны, но уже по сниженной цене.

Ситуация с нефтяным сектором в 2022 году была не очень позитивной, многие компании в нефтяной сфере зарабатывали деньги, потолок цен на нефть не позволял компаниям зарабатывать больше, разница между ценой нефти марки «Brent» и марки «Urals» составляла более 25-30 долларов США. И продажа могла осуществляться только в дружественные страны [7; 9]. К концу 2022 года запасы нефти Соединенных штатов Америки были опущены до отметки 30 летней давности, что спровоцировала рост на мировых рынках нефти, и премия отечественной марки нефти уменьшилась. Таким образом выручка компаний стала увеличиваться к концу года, а на сегодняшний день цена марки «Brent» составляет 90 долларов США за баррель. Однако такая стоимость нефти связана с началом конфликта на Ближнем востоке между Израилем и Палестиной, в случае если в конфликт будут втянуты другие страны экспортеры нефти, цена нефти может увеличиться на 60%.

На сегодняшний день нефтегазовая отрасль в Российской Федерации чувствует себя уверенно, однако есть вероятность возникновения потенциальных проблем в будущем, зачастую в добыче нефти и газа применялись западные технологии, которые использовали для геологоразведки, открытия скважин, закрытия скважин, а сейчас данные технологии недоступны в связи с санкционным давлением. Данная проблема пока не оказывает существенного давления, однако если в кратчайшие сроки не начать заменять данные технологии, то проблема может затронуть всю нефтегазовую отрасль.

Подводя итоги, можно сказать, что, несмотря на все вызовы, с которыми столкнулась нефтегазовая отрасль России в 2022 году, включая геополитические санкции и колебания цен на мировых рынках, отрасль продемонстрировала удивительную устойчивость и способность адаптироваться к меняющимся условиям.

Ключевыми факторами, способствующими этому, стали глобальные колебания в предложении и спросе на энергоресурсы, в частности, уменьшение запасов нефти в США и нестабильность на Ближнем Востоке. Эти факторы привели к росту цен на нефть, что положительно сказалось на доходах российских нефтяных компаний.

Тем не менее, отрасль также стоит перед рядом серьезных проблем и неопределенностей, в том числе в связи с ограничением доступа к западным технологиям из-за санкций. Это вызывает необходимость активной работы над развитием и внедрением отечественных технологий и методик, что потребует значительных инвестиций и времени.

В целом, перспективы развития нефтегазовой отрасли России остаются предметом озабоченности из-за геополитических рисков и зависимости от мировых цен на энергоресурсы. Тем не менее, устойчивость, продемонстрированная отраслью, позволяет оставаться оптимистичными относительно ее способности успешно преодолевать возможные будущие проблемы.

Исследование демонстрирует, что несмотря на трудности, с которыми столкнулась нефтегазовая отрасль России в 2022 году, в том числе снижение прибыли из-за ценового по-

толка и потребность в адаптации к новым рыночным условиям, отрасль показала удивительную стойкость. Рост цен, обусловленный уменьшением запасов нефти в США и напряженностью на Ближнем Востоке, положительно сказался на доходах компаний.

Тем не менее, неопределенность, связанная с ограничением доступа к западным технологиям, требует активных действий для развития и внедрения внутренних инноваций. Это остается критическим аспектом для поддержания и укрепления позиций отрасли в будущем.

Отрасль показала, что способна адаптироваться и преодолевать вызовы, что делает перспективы ее развития осторожно оптимистичными, хотя и сопряженными с геополитическими рисками и зависимостью от мировых энергетических трендов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Винокурова М.В., Вурганов М.Г. Проблемы и перспективы развития нефтяной отрасли Российской Федерации // *Baikal Research Journal*. 2020. № 2. С. 1-7.
2. Волкова И.А. Направления формирования инновационной экосистемы нефтегазового региона / И.А. Волкова, Т.А. Галынчик // *Вопросы инновационной экономики*. 2023. Т. 13. № 2. С. 941-954.
3. Доля нефтегазового сектора в ВВП достигла максимального уровня с начала расчетов. URL: <https://neftegaz.ru/news/finance/744317-dolya-neftegazovogo-sektora-v-vvp-dostigla-maksimalnogo-urovnya-s-nachala-raschetov> (дата обращения: 12.11.2023).
4. Доля нефтегазового сектора в ВВП России достигла рекорда в 2022 году. URL: <https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/07/20/932301-dolya-neftegazovogo-sektora> (дата обращения: 12.11.2023).
5. Корчагина С.А. Проблемы устойчивого развития в нефтегазовой отрасли: актуальность, перспективы // *Вестник евразийской науки*. 2022. № 3. С. 1–10.
6. Назарова Ю.А., Лышко А.А., Горюнов И.О. Современное состояние и перспективы развития нефтегазовой отрасли в контексте обеспечения экономической безопасности // *Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право»*. 2022. № 3. С. 75-87.
7. Обзор – Фьючерс на природный газ. URL: <https://ru.investing.com/commodities/natural-gas> (дата обращения: 12.11.2023).
8. Проблемы и перспективы российской нефтегазовой отрасли. URL: <https://rspp.ru/events/news/problemu-i-perspektivu-rossiyskoj-neftegazovoy-otrasli-6348545214052> (дата обращения: 12.11.2023).
9. Спотовая цена сырой нефти Urals. URL: <https://ru.investing.com/commodities/crude-oil-urals-spot-futures> (дата обращения: 12.11.2023).
10. Чем запомнился отрасли 2021 г.: глазами Neftegaz.RU. URL: <https://neftegaz.ru/news/new-sneftegaz/718353-chem-zapomnilsya-otrasli-2021-g-glazami-neftegaz-ru> (дата обращения: 12.11.2023).
11. Чукомина Д.А. Основные проблемы развития нефтегазовой отрасли в Российской Федерации // *Экономика нового мира*. 2020. №1-2 (17). С. 47-54.

© Живодеров К.Ю., 2023.